

ӘОЖ 54.07

**«7-СЫНЫПТА ХИМИЯДАН ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАРДЫ МЕНГЕРТУ АРҚЫЛЫ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»**

СМАҒҰЛ АРУЖАН БЕКЕТҚЫЗЫ

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
БВ01506-”Химия”-мамандығының 4 курс білім алушысы
Талдықорған, Қазақстан

ИМАНГАЗИНОВА ЖЕМИСЖАН САТТЫБЕКОВНА

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті,
Жаратылыстану пәндері кафедрасының оқытушы-дәріскері, педагогика ғылымдарының
магистрі
Талдықорған, Қазақстан

Мақсаты: 7-сынып оқушыларына химиялық құрал-жабдықтарды білудің маңызын түсіндіру және оларды бір-бірінен ажырата білуді үйрету

Аннотация: Бұл мақалада орта мектептерде 7-сынып оқушыларының химия пәнін оқытуда зертханада қолданылатын химиялық ыдыстар мен құрал-жабдықтарды танып білу, олардың жұмыс істеу принциптерін меңгерудің маңыздылығы және оларды қолдану аясы толық қамтылған. Зертханалық химиялық ыдыстар мен құрал-жабдықтардың түрлері және оларды дұрыс пайдалану жолдары көрсетілген. Химия зертханасында техника қауіпсіздігі ережелерін сақтай отыра жұмыс жүргізу, құрал-жабдықтардың қолдану аясы қамтылды. Оқушылардың зертханада қолданылатын химиялық ыдыстар мен құрал-жабдықтарды қаншалықты танып-білетіндігі жайлы сауалнама нәтижелері талданған.

Кілт сөздер: орта мектеп, оқушы, химия зертханасы, құрал-жабдықтар, қауіпсіздік техникасы ережесі, тәжірибе.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение изучения лабораторной химической посуды и оборудования, используемых при обучении химии учащихся 7-х классов в средних школах, а также важность понимания принципов их работы и области применения. Описаны виды лабораторной химической посуды и оборудования и способы их правильного использования. Освещены вопросы соблюдения правил техники безопасности при работе в химической лаборатории и области применения лабораторного оборудования. Проанализированы результаты анкетирования, отражающие уровень знакомства учащихся с химической посудой и оборудованием, используемыми в лаборатории.

Ключевые слова: средняя школа, ученик, химическая лаборатория, оборудование, правила техники безопасности, эксперимент.

Abstract: This article examines the importance of learning about laboratory chemical glassware and equipment used in teaching chemistry to 7th-grade students in secondary schools, as well as understanding their operating principles and areas of application. The types of laboratory chemical glassware and equipment and methods for their proper use are described. Issues related to compliance with safety regulations while working in a chemistry laboratory and the application of laboratory equipment are discussed. The results of a survey analyzing students' familiarity with chemical glassware and laboratory equipment are presented.

Keywords: secondary school, student, chemistry laboratory, equipment, safety rules, experiment.

Кез-келген уақытта алынған білімді күнделікті өмірмен ұштастыра білу және оны практикада тиімді қолдану — білім алушының оқу жетістігінің маңызды көрсеткіші. Мұндай
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

қабілеттерді меңгеру химия ғылымының негізгі заңдылықтары мен ұғымдарын терең түсінуге жол ашады, әрі осы ғылым саласын игерудің бастапқы сатысы болып саналады.

Жетінші сыныпқа дейін оқушы “жаратылыстану” пәнін оқи отыра қоршаған орта жайлы алғашқы түсініктерін қалыптастырады. Ауа, су, топырақ және әлем жайлы ақпараттар біледі. Алайда олардың химиялық құрамын, қасиетін және элементтер табиғатын, заттардың өзара әрекеттесуін жіті түсінбейді. 6-сыныпты тәмамдап, 7-шы сыныпқа аттап басқаннан кейін, “химия” ғылымымен таныс болады. Ауаны құрайтын элементтерді (O, N), қоспаларды, екі түссіз ерітінділерді араластырағанда көз алдарында жаңа түсті ерітінді пайда болғанын көріп әлемге химия тұрғысынан қарай бастайды. Химия ғылымы – табиғатты, заттардың құрылымы және қасиеттерін, өзара өзгеру заңдылықтарын зерттейтін маңызды әрі көпқырлы ғылым саласы. Ол қоршаған әлемді жан-жақты тануға, түрлі ғылыми құбылыстарды түсінуге және адамзаттың тұрмыс-тіршілігін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Химия табиғатта кездесетін заттарды өңдеу, түрлендіру және тиімді пайдалану жолдарын зерттеуге негізделген.

Химия пәніндегі зертханалық жұмыстар оқу үдерісінің ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Олар оқушылардың теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде бекітуге, практикалық дағдыларын дамытуға жағдай жасайды. Зертханалық тәжірибелер арнайы жабдықталған химиялық зертханаларда жүргізіліп, қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалады. Химиялық тәжірибелер білім алушылардың сыни ойлау, бақылау, салыстыру, талдау және қорытынды жасау дағдыларын дамытады, танымдық белсенділікті арттырып, оқу процесіне терең қызығушылық туғызады. Химиялық тәжірибелердің ең ертедегі түрлері – бояулар, металдарды балқыту, әйнек жасау, дәрі-дәрмек әзірлеу сияқты іс-әрекеттер. Мұны Ежелгі Мысыр, Месопотамия, Қытай және Үнді өркениеттерінде жасаған.

Орта ғасырларда химияның арғы атасы саналатын алхимиктер алғашқы шынайы тәжірибелерді жүйелі жүргізе бастағандары туралы деректер бар. Солардың ішінде ең әйгілілері:

Жәбір ибн Хайян (VIII ғасыр) – «Химияның атасы». Ол буландыру, айдау, сүзу сияқты зертханалық әдістерді жасап, құралдар (алембик, реторта, тигель, алхимиялық пеш) ойлап тапты. Көптеген зертханалық тәжірибелерді алғашқылардың бірі болып, жүйелі түрде пайдаланған тұлға.

Әбу Бәкір Әр-Рази (IX–X ғ.) – заттарды жіктеп, зертханалық құралдарды дамытып, жетілдірді.

Қазіргі уақытта химия зертханасына ұқсас ғылыми химиялық зертхана XVII ғасырда қалыптасты. Оған өз үлесін қосқан ғалым Роберт Бойль (1627–1691). Ол тәжірибеге негізделген ғылыми әдісті қолданды. Оның зертханасы – қазіргі зертханаға тұспа тұс келеді. Дәл сол сияқты қазақ белсенділері мен ғалымдары да өз үлестерін қосқандығы белгілі.

Химиялық зертханалардың дамуына және химия ғылымының қалыптасуына елеулі үлес қосқан қазақ ғалымдары мен атқарған жұмыстары:

Әбікен Бектұров – академик, Қазақстандағы химия ғылымының негізін қалаушылардың бірі. Ол “физикалық химия” мен полимерлер химиясы саласында жүйелі ғылыми зерттеулер жүргізді. Әсіресе, жоғары молекулалы қосылыстардың физика-химиялық қасиеттері, оларды өнеркәсіпте қолдану мәселелерін зерттеді және ионалмастырғыш шайырлар жайлы зерттеу жұмыстарын атқарды. Ғалымның жетекшілігімен зертханаларда жаңа синтез әдістері енгізіліп, су тазарту, металл иондарын бөліп алу бағытында практикалық маңызы бар нәтижелер алынды. Сонымен қатар, ғалым отандық химия ғылымы үшін білікті ғылыми кадрлар даярлауға айрықша үлес қосты.

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев – ғалым, академик. Ғылыми қызметі негізінен кен орындарын игеруге пайдалы қазбаларды зерттеуге бағытталғанымен, бұл жұмыстар химиялық жұмыстар әдестерін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Ғалым кендердің химиялық құрамын анықтау, металдарды байыту және өңдеу процестерін жетілдіруде зертханалық зерттеулердің маңызын арттырды. Қ.Сәтбаевтың бастамасымен кешенді химиялық-аналитикалық

зертханалар құрылып, Қазақстандағы металлургия және химия өнеркәсібінің дамуына ғылыми негіз қаланды.

Ұлықбек Мұхамеджанұлы Ахмедсафин – гидрохимия мен экология саласындағы көрнекті ғалым. Ғалым су ресурстарын тиімді пайдалану, ауыз су сапасын бағалау және экологиялық мониторинг жүргізу үшін арнайы гидрохимиялық зертханалық әдістерді дамытты.

Зертханалық тәжірибелерді орындау алдында қауіпсіздік техникасының ережелерімен алдын ала танысу міндетті болып табылады. Химиялық тәжірибелерді қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтай отырып жүргізу - зертханалық жұмысты бастар алдындағы ең маңызды шарттардың бірі. Себебі химиялық реактивтердің басым бөлігі улы, жанғыш, жарылғыш немесе күйдіргіш қасиеттерге ие.

Химиялық заттардың теріге немесе көзге түсуі күйік тудыруы мүмкін, ал реакция барысында бөлінетін улы немесе тітіркендіргіш газдардың тыныс алу жолдары арқылы ағзаға енуі түрлі физиологиялық жағымсыз әсерлерге әкелуі ықтимал. Осыған байланысты зертханалық жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік ережелерін мұқият меңгеріп, онда көрсетілген нұсқауларды дәл және толық орындау қажет.

Қауіпсіздік талаптарын сақтау оқыс жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді, ал төтенше жағдайлар орын алған жағдайда алғашқы көмек көрсету және дұрыс әрекет ету жолдарын анықтайды. Химиялық лабораторияда сақтау керек қауіпсіздік ережелері:

- 1) Химиялық зертханада жалғыз жұмыс істеуге болмайды. Міндетті түрде мұғалімнің немесе зертханашының басшылығымен жүргізілуі тиіс
- 2) Процесті бастамас бұрын жұмыспен толықтай танысып, реактивтерді айқындап, орындалу ретін біліп алу қажет
- 3) Жұмыс барысында мұғалімнің рұқсатынсыз бір орыннан екінші орынға ауысуға болмайды, жұмыс уақытында тазалық, тыныштық сақтау қажет
- 4) Ерітінділерді бір-біріне араластырып, өз бетінше сынамалар жасауға болмайды
- 5) Зертханалық жұмысқа қолданылатын құрал-жабдықтар бүтін, таза және құрғақ болуы тиіс.
- 6) Заттардың дәмін татып көруге, зертханада ас ішуге тыйым салынады
- 7) Заттарды сақпен оның буы немесе газды ыдысқа немесе қыздырылып жатқан затқа үңіле қарап иіскеуге болмайды.
- 8) Заттарды қыздырған оны өзіңе не басқаларға бағыттап істеуге тыйым салынады
- 9) Химиялық реактивтерді аз мөлшерде қолданып, үнемдеп пайдалану қажет
- 10) Қышқылмен немесе сілтімен жұмыс істегенде аса сақтықпен орындау керек, теріге тиіп кеткен жағдайда судың көп мөлшерімен тез арада жуып тастау керек
- 11) Алғашқы көмек қобдишасы мен дәрілік ерітінділердің, өрт сөндіргіш құралдың қай жерде тұрғанын анықтап алу керек.

Химиялық тәжірибе жасаған кезде заттар химиялық құрал-жабдықтарда болады. Осылайша, химиялық құрал жабдықтар ұғымы шығады. Химиялық құрал-жабдықтар – химиялық тәжірибеде арнайы қолданылатын ыдыстар мен аспаптар жиынтығы. Олар заттарды сақтауға, араластыруға, өлшеуге, қыздыруға, бақылауға арналған. Бұл құралдармен оқушылар тәжірибе орындайды, бақылайды соңында қорытынды жасайды. Әсіресе жетінші сынып оқушылары үшін олардың қолдану аясын білу міндет. Осыған байланысты қауіпсіздікке арналған құрал-жабдықтар және жалпы жетінші сынып оқулығында берілген барша зертханалық жұмыстарда қолданылатын құрал-жабдықтар мен олардың қолданылуы туралы ақпарат беретін кестеге назар аударсақ.

Кесте 1

“Зертханада қауіпсіздікке арналған құрал-жабдықтар”

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

№	Қорғаныш құрал-жабдықтардың атауы	Қолданылуы	Ескерту
1	<i>Зертханалық халат</i>	Киімді химиялық заттардан, реакция әсерлерінен қорғайды	Жұмысқа кіріспес бұрын, сабақ алдында кию қажет
2	<i>Қолғап (резеңке, латекс)</i>	Қолды қышқыл, сілті, күйдіргіш реактивтерден қорғайды	Тәжірибе кезінде міндетті түрде киіледі
3	<i>Қорғаныш көзілдірік</i>	Шашырағыш заттардан көзі беттің біраз бөлігін құрайды	Қыздыру кезінде міндетті
4	<i>Бетперде (маска, респиратор)</i>	Иісі бар, улы газдардан лыб улар жолдарын қорғайды, бетті шашырағыш заттардан қорғайды	Желдететін кезде қолдану керек
5	<i>Желдеткіш шкаф</i>	Қауіпті, лыб улар мен газдардың бөлінуінен сақтайды	Тек мұғалімнің нұсқауымен пайдалану керек
6	<i>Жеке алғашқы көмек қобдишасы</i>	Жарақат немесе күйік болу барысында алғашқы көмек көрсету үшін	Зертханада болуы тиіс, орналасқан орнын білу қажет

Кестеде берілген ақпараттар оқушыларға қауіпсіздіктің қаншалықты маңызды екенін және қауіпсіздікті сақтау үшін пайдалану керек құрал-жабдықтармен танысуларына мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде зертханалық жұмысты дұрыс ұйымдастырып, жарақат алу қаупінің алдын алады. Нәтижесінде бұларды жақсы білген оқушы тәжірибені сенімді және қауіпсіз орындауға дағдыланады.

Қазақстан республикасында барлық қазақша химия пәнін оқытуда пайдаланатын 7-ші сынып оқулығындағы жалпы химиялық тәжірибелер бөлімінде қолданылатын барлық құрал жабдықтардың тізімі берілген:

Кесте 2

“Құрал-жабдықтар мен қызметі”

№	Құрал-жабдықтар	Қызметі, қолдану аясы	Тобы
1	<i>Сынауық (пробирка)</i>	Аз мөлшердегі заттармен тәжірибе жасау үшін	Негізгі шыны ыдыс
2	<i>Колба</i>	Заттарды еріту, қыздыру, араластыру үшін	Негізгі шыны ыдыс
3	<i>Өлшеуіш цилиндр</i>	Сұйықтықтардың көлемін дәл өлшеу үшін	Өлшеуіш ыдыс
4	<i>Мензурка</i>	Сұйықтықтардың шамамен көлемін анықтау	Өлшеуіш ыдыс
5	<i>Шыны таяқшы</i>	Ерітінділерді араластыру, сұйықты құю кезінде бағыттау үшін	Көмекші құрал
6	<i>Қысқыш</i>	Ыстық сынауықтар мен ыдыстарды ұстау үшін	Көмекші құрал

7	<i>Штатив</i>	Сынауықтарды немесе түтікшелерді бекіту үшін	Көмекші құрал
8	<i>Воронка</i>	Сұйықтарды сүзі немесе басқа ыдыстарға құю	Көмекші құрал
9	<i>Спирт шамы</i>	Қыздыру және кейбір реакцияларды жүргізу үшін	Қыздыру құралы
10	<i>Стақан</i>	Заттарды ерітуге, сақтауға, араластыруға арналған	Негізгі шыны құрал
11	<i>Пипетка</i>	Сұйық заттарды дәл мөлшерде алу және тамшылатып қосу	Өлшеу құралы
12	<i>Фарфор табақша</i>	Реактивтерді қыздыру үшін	Көмекші құрал
13	<i>Бюхнер воронкасы</i>	Вакуум арқылы сүзу жұмыстарын жылдам әрі тиімді жүргізу үшін пайдаланылады	Сүзуге арналған құралдар
14	<i>Тигель</i>	Заттарды жоғары температурада қыздыру, қақтау және балқыту жұмыстарын жүргізу үшін қолданылады	Қыздыруға арналған құралдар
15	<i>Екі ауызды колбалар</i>	Бір мезгілде бірнеше реактивті енгізу немесе газ шығару үшін қолданылады	Реакциялық ыдыстар
16	<i>Үшауызды колбалар</i>	Күрделі химиялық реакцияларды жүргізу, температура өлшеу немесе газ енгізу үшін пайдаланылады	Реакциялық ыдыстар
17	<i>Вюрц колбасы</i>	Дистилляция және айдау процестерін жүргізуге арналған арнайы колба	Айдауға арналған
18	<i>Тоңазытқыштар(кері)</i>	Қайнау процесінде буланған заттарды қайтадан реакциялық ортаға конденсациялау үшін қолданылады	Салқындатқыш құралдар
19	<i>Тоңазытқыштар(тура)</i>	Дистилляция кезінде буланған заттарды конденсациялап, сұйық күйге айналдыруға арналған	Салқындатқыш құралдар

Айта кетерлік, құрал-жабдықтардың ішіндегі ең маңызды жабдықтың бірі тартпа шкафты айта кету қажет. Бұл жабдық зертханалық тәжірибелер барысында химиялық реакциялардан бөлінетін бөлінетін улы, жағымсыз иісті газдар мен буларды тиімді түрде сорып шығару арқылы жұмыс ортасының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Кестеде берілген зертханалық құрал-жабдықтар оқушыларға химиядан тәжірибелік жұмыстарды тиімді және қауіпсіз орындауға айтарлықтай бағыт береді. Тәжірибені бастамас бұрын осы оқыған білімдерін алға алып, процестің маңызды бөлігін меңгереді. Пробирка, штатив, стакан, спирт шамы сияқты қарапайым құралдарды дұрыс қолдануды үйрену арқылы жұмыс істеудің негізгі қағидаларын танысады. Осыларды меңгеру арқылы зертханалық дағдылардың негізін қалыптастырып, болашақта күрделі тәжірибелерді орындауға дайын болады.

Химиялық құрал-жабдықтарды барлық оқушылар бірдей дұрыс танып, тиімді пайдалана алмауы мүмкін. Осы орайда 7-сынып оқушыларынан құрал-жабдықтарға қатысты білім деңгейін анықтау мақсатында кішігірім сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға жалпы 20 оқушы

қатысты және оның құрылымы 6–7 түрлі негізгі құрал-жабдықты қамтыды. Атап айтқанда, зерттеу объектілері ретінде келесі құралдар тандалды: пробирка (сынауық), мензурка, шыны таяқша, спирт шамы, фарфор табақша және стакан.

Статистика: 7-сынып оқушыларының құрал-жабдықтарды білу деңгейлері келесі сызықтық диаграммада берілген

Диаграмма 1

Диаграммада дұрыс жауап берген оқушылар саны көрсетілді. Мысалы: Пробирканы 13 оқушы білсе, спирт шамын тек 6 оқушы ғана танып, дұрыс белгілеген. Бұл көрсеткіш бойынша 14 оқушының спирт шамының қызметі мен құрылымы жөнінде жеткілікті білімге ие еместігі анықталды. Сол сияқты оқушылардан түрлі көрсеткіштер алдық. Бір оқушы құрал-жабдықты дұрыс белгілесе, енді бірі әлі де толықтай танып, біле қоймағаны байқалды. Бұл диаграмма арқылы біз оқушылардың зертханалық құралдарды қаншалықты жақсы білетінін көреміз. Сонымен қатар, кейбір оқушыларға қосымша түсіндіру мен көрсетілім қажет екені айқындалды. Оқушылардың зертханалық құрал-жабдықтар жөніндегі білім деңгейінің төмен болуына бірнеше себептер әсер ететіні анықталды.

- Мектептердегі материалдық-техникалық базаның жеткіліксіздігі
- Зертханалық сабақтар барысында құрал-жабдықтарды практикалық тұрғыда қолдану уақытының шектеулі болуы
- Зертханалық құралдардың ескірген немесе заманауи талаптарға сәйкес келмеуі
- Зертханалық жұмыстарды жүргізу кезінде көрнекі көрсетілімдер мен түсіндіру әдістерінің жеткіліксіз қолданылуы оқушылардың құралдардың қызметін дұрыс түсінбеуі
- Оқушылардың зертханалық қауіпсіздік ережелерін толық меңгермеуі олардың құрал-жабдықтармен өз бетінше жұмыс істеу белсенділігін шектейді.

Осы себептерге байланысты материалдық-техникалық тұрғыдан мәселелерге **Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес (64-бап)** білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын қамтамасыз ету білім беру сапасын арттырудың негізгі шарттарының бірі болып табылып отыр. Аталған бапта білім беру ұйымдарын оқу ғимараттарымен, оқу кабинеттерімен, зертханалармен, оқу-әдістемелік және техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету бюджет қаражаттары және заңнамада тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүзеге асырылатыны көрсетілген. Сонымен қатар білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс екендігі айқындалған.

Қорытынды. Қорытындылай келе, оқушылардың зертханалық дағдыларын одан әрі дамыту үшін оларды құрал-жабдықтармен толық әрі дұрыс таныстыру маңызды. Мұндай талдау жұмысы зертханалық жұмыстың тиімді жүргізілуіне және оқушылардың практикалық қабілеттерін арттыруға үлкен мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі Б. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 7-11-СЫНЫПТАРҒА АРНАЛҒАН «ХИМИЯ» ПӘНІНЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР [888888 DD KZ KZ.pdf](#)
2. Holmyard, E. J. *Makers of Chemistry*. — Oxford: Oxford University Press, 1931.
3. Forbes, R. J. *A Short History of Chemistry*. — New York: Dover Publications, 1958.
4. Partington, J. R. *A History of Chemistry*. — London: Macmillan, 1961–1970.
5. [Химиялық ыдыс — Уикипедия](#)
6. [Химия Оспанова М. 7 класс – электронный учебник на OKULYK.KZ OKULYK.KZ](#)
7. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007 ж., өзгерістер мен толықтыруларымен.
8. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (МЖБС). – ҚР Білім және ғылым министрлігі, 2020 ж.